

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

TASAVVUFIY QARASHLARNING MODERN ADABIYOTDAGI O‘RNI VA TAHLILI

Rasulova Dilsora Bekmurod qizi

Qarshi davlat universiteti Filologiya fakulteti

3-bosqich talabasi

+998(95)239-09-18

Annotatsiya: O‘zbek adabiyotidagi yana bir tasavvufiy qarashlariga ega bo‘lgan shoir Yo‘ldosh Eshbekning eng sara she‘riy to‘plamlaridan biri "Seni so‘roqlayman". To‘plamdan joy egallagan she‘rlar deyarli modern yondashuv asosida ekanligini ko‘rishimiz mumkun. Uni tahlil qilar ekanmiz, she‘rlardagi dard, buyuk muhabbat ya‘ni Allohga bo‘lgan g‘oyibona ishq oddiy inson qiyofasida tasvirlangan. Shoirning ilohiy ishq lirik jihatdan ochib berilgan. Aslida tasavvuf islom bag‘rida yaralgan. Bu yo‘nalishda qadimdan ko‘plab shoirlar ijod qilib kelishgan, shunday adabiyotshunoslardan biri Yo‘ldosh Eshbek bugungi kunda tasavvuf ilmini modern uslubda ommaga taqdim etmoqda. Ushbu maqolada ijodkor Yo‘ldosh Eshbekning eng sara she‘rlaridan biri "Seni so‘roqlayman" ijod namunasi modern yondashuv asosida tahlil qilingan va undagi dard, buyuk muhabbat oddiy inson qiyofasida ochib berilgan. Birinchidan, tasavvuf ilmini nima ekanligi haqida tushunchalarni shakllantirib olish va ikkinchidan uni she‘riyat bilan bog‘lash muhim jarayon hisoblanadi.

Kalit so‘zlar : Tasavvuf, ilohiy ishq, lirik “men”, sog‘inch, so‘fiylik, ohang, shakl, ruhiy iztirob, modern she‘riyati, ruhiy komillik, ibodat, duo, seni so‘roqlayman, Y.Eshbek she‘riyati, ohang, shakl, so‘fizm.

Abstract: One of the best poetry collections of Yoldosh Eshbek, a poet with mystical views in Uzbek literature, is "I question you". We can see that the poems from the collection are based on an almost modern approach. Analyzing it, pain in the poems, great love, that is, absent love for God, is depicted in the image of an

ordinary person. The divine love of the poet is revealed lyrically. In fact, Sufism was created in the bosom of Islam. Many poets have been creating in this direction for a long time, and one of such literary experts, Yoldosh Eshbek, today presents the science of mysticism to the public in a modern way. In this article, one of the best poems of the creator Yoldosh Eshbek "I question you" is analyzed based on a modern approach and the pain and great love in it is revealed in the form of an ordinary person. Firstly, it is an important step to form the concepts of what the science of Sufism is, and secondly, to connect it with poetry.

Key words: Sufism, divine love, lyrical "I", longing, Sufism, tone, form, spiritual anguish, modern poetry, spiritual perfection, prayer, “I question you”, Y. Eshbek's poetry, melody, form.

Аннотация: Один из лучших поэтических сборников Юлдоша Эшбека, поэта мистических взглядов в узбекской литературе, – «Я тебя спрашиваю». Мы видим, что стихи сборника основаны на почти современном подходе. Анализируя его, боль в стихах, великая любовь, то есть отсутствие любви к Богу, изображается в образе обычного человека. Божественная любовь поэта раскрывается лирически. Фактически суфизм зародился в лоне ислама. Многие поэты уже давно творят в этом направлении, и один из таких литературоведов - Юлдош Эшбек сегодня представляет публике науку мистики в современном ключе. В данной статье на основе современного подхода анализируется одно из лучших стихотворений творца Юлдоша Эшбека «Я спрашиваю тебя» и раскрывается в нем боль и великая любовь в образе обычного человека. Во-первых, это важный процесс формирования представлений о том, что такое наука суфизм, а во-вторых, связать ее с поэзией.

Ключевые слова: Суфизм, божественная любовь, лирическое «Я», тоска, Суфизм, тон, форма, душевная тоска, современная поэзия, духовное

совершенство, , молитва, я вопрошаю тебя, поэзия Ю. Эшбека, тон, форма.

Zakariyo Ansoriy: “ Tasavvuf – adabiy saodatga erishish uchun nafslarni tazkiya qilish, axloqlarni musaffolash va zohiru botinni obod qilish ilmidir», degan edi. Darhaqiqat sharq she’riyatida Zakariyo Ansoriyning qarashlari o‘zining to‘liq she’riy ifodasini topdi. Tasavvuf islom bag’rida paydo bo’ldi. U – islomda insonni ruhiy va axloqiy jihatdan komillik sari yo’llovchi ta’limot sifatida ulug‘landi. Sharq she’riyatining asosiy g‘oyaviy mazmun mundarijasiga aylandi, faylasuflar va so’fiylar Оллоҳга бўлган буюк ishq bilan poklanib, uning visoliga yetish adabiy tashbehlar orqali Allohga bo’lgan muhabbat aks ettiriladi. Aksar she’r yoki g‘azallarda shunchalik ishq tasvirlanadi-ki, ba’zan “shoir qalbi shunchalik kuchli ayriliqqa yo’liqqanmi?!” - deydi inson. Allohga bo’lgan muhabbat shunchalik kuchli-ki, bu sevgini biz “ilohiy ishq’ deya ataymiz. Aynan mana shu his- tuyg‘uni so’fiylar adabiyot namunalarida yuzaga chiqaradilar. Navoiy, Yassaviy, Uvaysiy, Lutfiy kabi adabiyot siymolari klassik yo’nalishda ijod qilishgan va ularning ijodlari tasavvuf ilmiga tayanadi. Bugungi kunda, modern adabiyoti namunalarini tahlil qilar ekanmiz, mana shunday ilohiy ishq talqini mavjudligiga ham bevosita guvoh bo’lamiz. Zamonaviy adabiyotda qalam tebratayotgan ijodkor Yo’ldosh Eshbekning ham, deyarli barcha she’rlarini tasavvuf ilmiga oid deyishimiz mumkin. U ilohiy ishqni kuylash va bu orqali eng ezgu, eng xalqchil hamda armonli g‘oyalarini ommaga taqdim etadi. Shunday mavzulardan biri “sog’inch”dir.

Sog’inch - ko‘ngilning erka va to‘ng‘ich tuyg‘ularidan. U sevgidan oldin tug‘ilgan. Insonning hamisha ezgulik va go‘zallik sari yuzlangan muhabbatday ulug‘ tuyg‘usi ham ilk bor sog‘inishdan boshlanmaganmikan?! U juda serqirra, tugallanmagan, oraliq bir kechinma. Go’yoki insonni, taqdir taqozosi bilan goho omadyor, goho dilxun kunlarga eltadi.

O‘zbek she’riyatiga 80-yillarning birinchi yarmida kirib kelgan o‘ziga xos shoirlar yangi she’r tamoyilining istiqboliga umid uyg‘otdi. Yo’ldosh Eshbekning

aksar she'rlar to'plamlari, ayniqsa, “Sog'inib yashayman”, “Seni so'roqlayman” she'riy to'plamlari haqida bilamiz. Ushbu turkumlari bugungi badiiy izlanishlarga jo'r bo'la oladi. She'rdan she'rga o'zgarib turlanadigan xotira silsilasi bu lirik olamda tuyg'ulararo robitaning asosiy halqalari sifatida ro'yobga chiqadi. Lirik “men” tarjimai holi boyib borgan sayin uning kechinmalari ham yetuklashadi, serma'nolik va ranginlik sari o'sad. Bir umrga yo'qotilgan, endi qo'l yetmas narsalarning firog'i yosh qalbni hali o'rtamaydi. Uning kechinmalarida g'am-anduh izlari sezilmaydi. Ruhiiy iztiroblarning malhami bor hali, sog'inch armonga aylanmagan, balki “yorug' bir hasratday” tuyuladi. Mana shu “yorug' hasrat” bilan visol-diydor orasidagi masofa xuddi bir chaqirimday...

“Ohang bilan shakl – she'rdir. She'r ohang bilan shaklning go'zal tasviri, shakl... Shakl! She'rning har bir vaznida qo'llaniladigan so'z bo'laklari tartibining ham muayyan chegarasi bo'ladi. Uning baytlarining har bir bo'lagidan vazn tartibi bilan boshqa qismdagi tartib hamohang bo'lmog'i kerak. Natijada mana shu yuqoridagi shartlarga rioya qilinar ekan, uning har bir bo'laklari o'qilish paytida bir biriga barobar vaqtda o'qiladi va ravon chiqadi. Har bir vaznda ishlatiladigan bayt so'zlarining ham ma'lum bir tartibi, chegarasi bor. Bunda bayt so'zlarining oxirlari ham cheklangan: yo tovushlar xuddi o'zidagidek yoki uni talaffuz qilganda barobar keladigan so'zlar bo'lmog'i kerak. Shu bilan birga baytlarning bir-biriga hamohang bo'lishi ham talab qilinadi. Agarda baytlarning oxirlariga ahamiyat berilmasa, ya'ni na vaznga na tovushlarning ohangraboligiga ahamiyat berilmasa bu she'r bo'lmaydi. Turmushda avval qolib qilinib, keyin g'isht qo'yiladi. She'rda esa bu hol anchayin erkin “ kechadi – “g'isht” qo'yilish jarayonida “qolip“ ham tayyor bo'lib boradi. Hayotiy dunyoda faqat san'at go'zal. She'riyat oily maqomga ko'tarilsa, san'atga aylanadi”- deydi Yo'ldosh Eshbek.¹ Aslida biz Yo'ldosh Eshbekni yaxshi va sifatli tarjimalari bilan taniymiz. U ko'plab jahon adabiyoti namunalarini o'zbek tiliga, qolaversa rus tiliga ham mahorat bilan o'girgan hisoblanadi. Adabiyotning zabardast shoiri Yo'ldosh Eshbek mazkur to'plamiga

¹ [“Seni so'roqlayman” Yo'ldosh Eshbek MASHHUR-PRESS 2020]

eng sara she’rlarini jamlagan. Ularda dard, buyuk muhabbat va oddiy odamgarchilik tarannum etiladi.

Seni so’roqlayman bu gullardan jim,

Bu tutqun bog’larda jimjit turaman.

Nogoh to’lib ketsam, aziz sevgilim,

Bu yurgan toshlarga boshim uraman.

2

Ijodkorning she’rlarini e’tibor bilan o’qisak, uning qalbida sog’inch hissi amalga oshmagan armonlari qalamga olingan. Ilk satrlarda “Seni so’roqlayman bu gullardan jim” – deya oshiq ma’shuqani bog’dagi gullardan so’rab, javob ololmay yolg’iz va jim qolgani tasvirlangan. U shunday chuqur qayg’uda-ki, hatto xasratidan boshini toshlarga urishini tasvirlab bermoqda.

Bordi-yu qulasam, mayli, bu yerda,

Harqalay, toshlarni uyg’otib ketsam,

Men tog’man, soqovman shamolda, yelda,

Bu toshlar maydadir, sayratib... ketsam.

Agar yor ishqida toshlarga boshini urib, o’sha yerda jon taslim qilsa, hech bo’lmaganda, bu dardga guvoh bo’lgan harsanglarni uyg’otishini va keyin ular o’rniga shamol esganda ham, qor yoqqanida ham unsiz, soqovga aylanishini ta’kidlamoqda. Shoir shunchalik og’ir dardi oldida soqovligicha qolishi haqida aytmoqda.

Tog’man, yurolmasman, yetaman qachon -

Qiblaga engashib, yo’ling poylayman.

Har kuni boshimga urilar osmon,

² [Ziyo.uz.com kutubxonasi “Yo’ldosh Eshbek she’rlari”]

Dilimga osmoncha bardosh joylayman!

She'riyat-iste'dodli kishilar ko'ngil oynasi. Lirik shakllar qanchalik turfa bo'lmasin, har bir ijodkorning qay darajada chin qalb egasi ekanligini ko'rsatuvchi, uning mahorat va uslubini belgilovchi mezon uning meditatif(sof) lirikasidir. Chunki lirikaning bu shakli juda qadimiy bo'lib, ildizi mumtoz adabiyot chashmalaridan suv ichadi. Insonda osmon qadar cheksiz dardlar bor-ki, shoir ushbu satrlarda ham “Tog'man, yurolmasman, yetaman qachon” demoqda. Shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, “Qiblaga engashib, yo'ling poylayman” inson har narsaga Alloh xohlagani va bergani uchungina erishadi. Iymon belgisi – namozdir.³ Ijodkorning qiblaga engashib, yo'l poylashi bu “ Uning sajdaga bosh qo'yib, Allohga yetishni” xohlayotgani anglashilgan.⁴ Aslida, Yo'ldosh Eshbekning ijodi tasavvuf olamiga oiddir. Tasavvuf ilmi bu – Allohga bo'lgan ishq, muhabbat, uning visoliga yetish umidini, sog'inchini she'riyat orqali ifodalashdir. Tasavvufda ilohiy ishq(majoziy ishq) va haqiqiy ishq tushunchalari mavjud bo'lib, ilohiy ishq Tangri Taologa bo'lgan sevgi, haqiqiy ishq ham Allohga bo'lgan muhabbat.⁵ Biroq, majoziy tagma'no va tashbehlar orqali ochib berish va to'g'ridan-to'g'ri madh qilishda farq bor. Tasavvuf faqatgina she'riyatda emas, balki asarlarda ham mavjud va ijodkorning tarjima asarlari ham tasavvuf ruhidagi ijod namunalarini qamrab olgan. “Har kuni boshimga urilar osmon, Dilimga osmoncha bardosh joylayman”. Birinchi “osmon” majoziy so'z. Har kuni “dard”, “sinov”ga yuzma-yuz kelishi va ikkinchi osmon esa “mana shu dardni o'ylab, osmonga tenglashgan o'y-fikr qurshovida qolishi, osmonga teng bo'lgan dard” nazarda tutilgan.

Joylayman... bir kuni o'kirmoq uchun,

³ «Tasavvuf haqida tasavvur» Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. «Hilol» nashriyot-matbaasi.2021-yil.

⁴ “Ezgulikka yuzlangan sog'inch” Yashar Qosim. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi 2022-yil 14-oktabr 37-son

⁵ “Tasavvuf va tasavvur” Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hilol 2016

Eng kuchli, eng go‘zal gulduros bilan.

Joylayman... poyingga to‘kilmoq uchun

Va ko‘karmoq uchun tog‘ kabi baland!

Bundan oldingi misralarni boshqacha talqin qilishimiz ham mumkin. Shoir Alloh tomon borishni istaydi, ammo osmon bunga halaqit beradi va Yaratganni huzuriga borishni kutishi uchun yana shuncha bardoshga teng qilingan. Bu misrani keyingisi bilan bog‘lasak, bir kun kelib, albatta visolingga yetaman va mana shu tog‘dek qaddim baland bo‘ladi” degan tushuncha mavjud. She‘rning ikkinchi qismini tub ma‘noda quyidagicha tushunish mumkin, ya‘ni ba‘zan inson qilgan duolarida, o‘qigan namozlarida halovat topmaydi. Ko‘ngli tinchimaydi. Oromida tayinlik bo‘lmaydi. Ijodkor ham duolarid halovat topmayotganligi va o‘tgan umri qanday beg‘ubor va tashvishlarsiz o‘tgan har bir lahzasini yodga olgan.⁶

Obod qayg‘ularda entikar edik,

Yangragan dalalar qo‘ynida shodon.

Qo‘shiq ko‘zlaringda keng olam edi,

Soching sukunatga otash qo‘zg‘alon!

Bolalik – beg‘uborlik, g‘am-tashvirlarsiz hayotda yashamoqdir. Katta hayotga qadam qo‘ygach bu damlarni, albatta, qumsaymiz. “Obod qayg‘ularda entikar edik edik, Yangragan dalalar qo‘ynida shodon”. Shoir ushbu misralarda, bolalik chog‘larida ulkan tuyulgan dard – aslida obod qayg‘ular bo‘lganini ta‘kidlamoqda.

Oxirgi misra juda ta‘sirlidir:

Shuncha shodlik yotar mening yodimda,

Ox, buncha bardoshli yodim bag‘ri keng -

⁶ <https://www.muslim.uz/uz/e/post/21471-tasavvuf-haqida-tasavvur-tasavvufning-ma-nosi-ta-rifi-va-manbai>

Sen unda uyg‘oqsan. Lekin u damlar

Bag‘ritosh har toshga isyon edim men!

O‘sha damlar shoirning qalbida yodida qolgani, oqibatli davrlardagi taskinli duolar tog‘dek baland bardosh, Allohga pinxona oshiqlik – endi ularning barchasi shunchaki niqobga aylanganidan achinish hissi borligini ifodalab, odamzod boriga shukur qilmay Yaratganga isyon qilayotgan bag‘ritosh ekanligi ochiqdangan.⁷

Demak, adabiyotning zabardast shoiri Yo‘ldosh Eshbekning “Seni so‘roqlayman” she‘riy to‘plamidagi she‘rni tahlilga olgan bo‘lsak, mazkur to‘plamiga eng sara she‘rlarini jamlaganligiga guvoh bo‘ldik. Ularda dard, buyuk muhabbat va oddiy odamgarchilik tarannum etilgan. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, shoir hamisha Alloh ishqida yongan va mana shu sof muhabbatini mohirona qog‘ozga ko‘chirgan. U ishq soxtalik emas, ikkiyuzlamachilik emas. Unda dard va hech qachon o‘lmaydigam sevgi yashaydi. Kimnidir sevsqa qachondir bu muhabbat tugashi, uni so‘roqlaydiganlar bora-bora yo‘qolib ham ketishi ayon, ammo bu muhabbat u dunyoda ham bu dunyoda ham boqiydir.⁸ Shoir misralarining ayrim joylarida avtopsxilogik harakter orqali o‘z qalb kechinmalarini aynan o‘z “men “i tilidan aytib o‘tmoqda. Ollohga nido tarzida yozilgan bu she‘rda shoir butun taqdirini faqatgina uning o‘zigagina topshirib qo‘ygani ifodasini his qilish mumkin. Shoir lirikasining yana bir o‘ziga xos jihati shundaki, shoir bu dunyoning o‘tkinchiligi, umr atalmish hayot karvoning hech kimga vafo qilmasligini o‘z she‘rlari orqali chuqur falsafiy mazmunda yoritib beradi. Shuning uchun ham balki Allohga bo‘lgan muhabbat buyuk va so‘nmas tuyg‘udir.

⁷ [“ Badiiy tahlil asoslari” Qozoqboy Yo‘ldosh, Muhayyo Yo‘ldosh. Toshkent 2016]

⁸ [Ozod Sharafiddinov: “Modernizm — jo‘n hodisa... emas” (2002) Ahmad Otaboyev yozib olgan.«O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati» gazetasi 2002 yil 23-24-son]

Adabiyotlar:

1. .“Seni so‘roqlayman” Yo‘ldosh Eshbek MASHHUR-PRESS 2020
2. Ziyoz.uz.com kutubxonasi “Yo‘ldosh Eshbek she‘rlari”
3. “Ezgulikka yuzlangan sog‘inch” Yashar Qosim. O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati gazetasi 2022-yil 14-oktabr 37-son
4. “Tasavvuf va tasavvur” Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hilol 2016
5. <https://www.muslim.uz/uz/e/post/21471-tasavvuf-haqida-tasavvur-tasavvufning-ma-nosi-ta-rifi-va-manbai>
6. «Tasavvuf haqida tasavvur» Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. «Hilol» nashriyot-matbaasi.2021-yil.
7. “ Badiiy tahlil asoslari” Qozoqboy Yo‘ldosh, Muhayyo Yo‘ldosh. Toshkent 2016
8. “ Ozod Sharafiddinov: “Modernizm — jo‘n hodisa... emas” (2002) Ahmad Otaboyev yozib olgan.«O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati» gazetasi 2002 yil 23-24-son